

УДК 801.81; 93/94

Боевой конь, доспехи в эпических и исторических источниках

Эшиев Асылбек Мирзатилаевич - доктор филологических наук, профессор кафедры
английского языка и литературы

Жалал-Абадский государственный университет, Кыргызстан

Аннотация. В статье речь идет о боевых конях, доспехах воинов, войсковом десятичном принципе, отраженные в исторических источниках, легендах и эпических произведениях. Рассматриваются параллели, аналогии в древнетюркском руническом тексте и эпоса «Манас». Делается вывод, что боевые кони, как и именитые воины-витязи, внесли весомый вклад на исход сражений; славные герои-богатыри без должной экипировки, могли оказаться в очень уязвимом положении.

Ключевые слова: древнетюркский текст, Кюль-Тегин, эпос «Манас», боевой конь, скакун, доспехи, панцирь, десятичный принцип.

Warhorse, armor in epic and historical sources

Eshiev Asylbek Mirzatiлаevich - Doctor of Philology, Professor

Department of English Language and Literature, Jalal-Abad State University, Kyrgyzstan

Resume. The article deals with warhorses, armor of warriors, military decimal principle, reflected in historical sources, legends and epic works. Parallels, analogies in the ancient Turkic runic text and the epic "Manas" are considered. It is concluded that war horses, as well as eminent warriors-knights, made a significant contribution to the outcome of the battles; glorious heroes-heroes without proper equipment, could be in a very vulnerable position.

Keywords: ancient Turkic text, Kul-Tegin, epic "Manas", warhorse, steed, armor, shell, decimal principle.

Боевой конь. Из «Большой надписи в честь Кюль-Тегина»:

(32) ... В самом начале (сражения) он (Кюль-Тегин) бросился в атаку, сев на белого коня, (принадлежащего) Тадыкын-Чуре; этот конь там

(33) пал. Во второй раз (т.е. при второй схватке) он сел верхом на белого коня, (принадлежащего) Ышбара-Ямтару; этот конь там пал; в третий раз он сел на осёдланного гнедого коня Йегин-Силиг-бега и произвел атаку; этот конь там пал [1].

По сведениям древнетюркского текста Кюль-Тегин в бою с табгачами несколько раз подменяет лошадей. Очевидно, искусно обученные лучники целились собственно на боевые кони именитых витязей. Владельцами этих скакунов были древнетюркские титулованные полководцы (Тадыкын-Чур, Ышбара-Ямтар, Йегин-Силиг-бек; Йер Байырку, Алп Шалчы, Аз). Должно быть, Кюль-Тегину заранее были подготовлены, опробованные в боевых условиях подкованные кони. Надо полагать, «настоящей кавалерии требовались и настоящие боевые кони, в предчувствии предстоящего кровопролития грызущие удила и роющие землю копытом... Породы боевых лошадей — злых и храбрых — выводили специально» [3]. Кюль-Тегин в сражении мог воспользоваться неприятельскими конфискованными скакунами. Судя по всему, маститые лошади региона были общеизвестны, кочевники к ним относились с почтением и преклонением. Таких реквизированных вражеских коней, обычно дарили близким почтенным старцам как особо ценный дар. В кыргызском героическом

эпосе юноша Манас преподносит скакуна поверженного Шанмусара (соратника Нескары), своему деду Баю (старший брат Жакыпа (отца Манаса)).

Бай тулпарын алганы, (Взял Бай борзого скакуна,) Бар¹ кудай жардам берсин деп, (Пусть поддержит господь Бар,)

Батасын берип салганы. (Так он благославил юного витязя.) [8, с. 224]

В эпосе «Манас» у главного героя было несколько боевых коней (Аккула, Аксаргыл, Айбанбоз, Койонбоз, Торучаар, Тайбуурул). В нужный момент только эти скакуны могли менять друг друга, другие мощные кони, как-никак, не годились к продолжительному сражению. Например, когда каракитайский лучник Каражой сражает наповал Торучаара (конь Манаса), эр Кошой смог во время заменить его Айбанбозом (по варианту С. Каралаева). Другой каракитайский стрелок убивает под Манасом Айбанбоза, его заменяет Аккула ((Абакеңиз эр Бакай // Аккула атын бош коштоп) (Дядя витязь эр Бакай // Привел коня Аккулу) [11, с. 335]. Определенно, боевые кони, как и именитые воины-витязи, внесли свой весомый вклад на исход сражений.

Доспехи воинов. Из «Большой надписи в честь Кюль-Тегина»:

(33) Жарагына (соотуна) жүздөн артык ок тийди, башына бирди да (тийгизбеди) [6, с. 172] (В кольчугу Кюль-Тегина более чем ста раз попадали стрелы, в голову (шлем) ни разу (не попали).

¹ Эшиев А. М. Древние теонимы и их параллели в акынской поэзии // Инновации в науке, № 10 (71), 2017.

(33) ... В его вооружение и в его (40/41) плащ более чем ста стрелами попали; но в начальника его авангарда даже и одна (стрела) не попала [1].

Кюль-Тегин долго оставался в строю. Вероятно, средневековые воины-кочевники облачались в доспехи, иначе нельзя было – уязвимого воина-богатыря можно было сразить несколькими мощными стрелами. Несомненно, в Кюль-Тегина целились лучшие табгачские, киданьские или тюркешские стрелки. Здесь надо бы отметить о добротности кольчуги и шлема главного героя рунического текста. Стало быть, еще в раннем средневековье турки-кочевники могли изготавливать высококачественные доспехи. Ведь не пробили же кольчугу Кюль-Тегина более ста стрел неприятелей.

В эпосе «Манас» красочно описываются воины, облаченные в панциры (Күрөөкө, соот жаркылдап, // Күлүк буудан алкылдап) (Красуются кольчуги и шлемы, // Неудержимы резвые скакуны) [9, с. 32]. Эпическая героиня Кыз Сайкал перед тем, как биться с Манасом обрядиться в кольчугу (Туулга менен калканы, // Туюк болот, көк темир // Тула бойго салганы) (Шлема и щита, // Стального синего панциря // Надевает во весь рост) [9, с. 53]. В бою в эр² Кокчо попадает стрела и насквозь пробивает его панцирь (Соогун тешип өтүптүр) (Пробили насквозь кольчугу) [9, с. 136]. Или, Конурбай сильно ранит Манаса, когда он находился без боевых амуниций (Коңурбай менен кошулуп, // Желбегей торко кийишип, // Мындай ишин билбеди) (Сблизился с Конурбаем, // Был одет в легкий камзол, // Был в неведении его коварства) [12, с. 278]. Получается так, что и славные герои-богатыри без должной экипировки, могли оказаться в очень уязвимом положении.

Все же, вражеские бывалые лучники доставали славных героев, скорее всего, не числом, а умением. Так, небезызвестный эпический снайпер Шыпшайдар умудряется уложить четырех витязей-гвардейцев (эр Алманбета, эр Чубака, эр Сыргака, эр Серека) хана Манаса и букарского хана Музбурчак (Баягы төртөө өлгөн соң, // Буудайыктын Музбурчак // Бу да кирип келди эми. // Урумун тийди чекеге // О да кетти Мекеге) (После убиенных четырех, // Музбурчак сын Буудайыка // Бросился в гущу сражения. // Ему попали стрелой в висок // И он в Мекку отправился) [11, с. 283]. Впрочем, видалый каракитайский стрелок находил бреши в доспехах благородных рыцарей. Многие достославные сподвижники Манаса погибают от точечного выстрела из разных положений и условий.

О лучниках имеется немало легендарных и народных преданий, где прославляются их судьбоносные личные подвиги. Так, «лишь мужество персидских конных стрелков и их полководца Бахрама Чубины отвело от страны смертельную угрозу» [2, с. 11]. Здесь речь идет о том, что в 589 г. персидский полководец Бахрам Чубин сам лично застрелит из лука с дальней дистанции тюркского

предводителя Савэ-шаха. Робин Гуд – популярный герой средневековых английских народных баллад [5], или легендарная лучница Жаныл Мырза, главная героиня эпоса «Жаныл Мырза» [7].

Табгач(тын) аттуу колун (он жети мин) колун ... жөө аскерин экинчи күнү көп өлтүрдүм [6, с. 165] (Во второй день перебил много конных (семнадцать тысяч)... пеших войск Табгача). По древнетюркскому тексту у табгачей кроме конных войск, функционировали и пешие полки. В надписи говорится, что (32) Кюль-Тегин в пешем строю бросился в атаку [1]. Пожалуй, в особых случаях, главный герой был вынужден сражаться в пешем строю, очевидно, с вражескими линейными пешими подразделениями. В эпосе «Манас» не сообщается о своих или неприятельских пеших отрядах.

Высказывалось предположение, что войско гуннов строилось по десятичному принципу: оно состояло из отрядов в сотню, тысячу, десять тысяч воинов [4, с. 106].

Бакайдан кандык кетти деп, (Низложен был хан Бакай),

Бадышалык өкүмөт (Царское правительство)

Алмамбетке өтү деп (Перешло к Алмамбету) [11, с. 122].

В эпосе «Манас» говорится, что войсковой хан (полководец) Алмамбет в войсках вводит десятичный принцип построения подразделений. По новому походному армейскому уставу, вновь назначаются командиры отделений (он башы), рот (жүз башы), полков (миң башы) и дивизий (корпусов) (түмөн башы). Например, сам Манас будет зачислен в отделение Тазбаймата, глава витязей-гвардейцев Кыргыз в отделение Бозуула.

По Аммиану Марцеллину боевой порядок гуннов состоял из «клиньев» (cuneas). Возможно, речь идет о родовых группах [4, с. 106]. По эпосу войска сорокаплеменного Кыргыз журту (каганата) были сформированы по родоплеменному признаку. Во главе родового (племенного) полка (дивизии, корпуса) стоял хан или бек рода (племени). В военном положении хану Манасу подчинялись главы родов и племен со своими родовыми войсками, беспрекословно выполняли его указы и распоряжения. Вожди крупных племен и войсковых единиц, на ханский указ Манаса, обязаны были поставить свои подписи и родоплеменные печати (Катчыга катын жаздырды, // Жыйып алып кандардын // Жыгалуу мөөрүн бастырды (Секретарь написал повеление, // Собрав ханские гербовые печати // Велел поставить их на указ) [11, с. 62].

В невоенных обстановках (сборах, тризнах, праздниках, играх) родоплеменные армейские структуры выполняли приказы исключительно главы родов (племен) (Ат байгесин алышып, // Таарынып жолго салышып, // Баары кетти жол менен, // Алда нече кол менен) (Получив призы скачки // До смерти обиженные, // Все ушли по домам // С немалым числом войск) [12, с. 177]. По варианту Шапака Рысмендеева, на тризне Кокотая, после большой

² Эшиев А. М. Эпический титул Эр и исторические аналогии (мужь, эрл, герой, heros, зор) // Евразийское научное объединение, № 11 (57), ноябрь, 2019. [https://esa-](https://esa-conference.ru/wp-content/uploads/files/pdf/Eshiev-Asylbek-Mirzaitaevich-DOI.pdf)

[conference.ru/wp-content/uploads/files/pdf/Eshiev-Asylbek-Mirzaitaevich-DOI.pdf](https://esa-conference.ru/wp-content/uploads/files/pdf/Eshiev-Asylbek-Mirzaitaevich-DOI.pdf)
<https://elibrary.ru/item.asp?id=41563122>

ссоры между родоплеменных структур, на стороне Манаса остаются личная гвардия из сорока воинов-витязей и родовое войско катаганца эр Кошоя (старейшина кыргызских племен). Остальные коалиционные войсковые единицы, составленные по родоплеменным (кыпчаки, казахи, эштеки, жедигери и т.д.) признакам, выполняя приказания глав

(командующих) родов (племен), оставляют поле противостояния. Очевидно, независимо от государственного и общественного положений, эпические правители (ханы, беки, полководцы) (в том числе и хан Манас) строго соблюдали вековые законы родоплеменной военной демократии, неписанные общинные нормы и традиции предков.

Литература:

1. Большая надпись в честь Кюль-Тегина. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://greylib.align.ru/540/bolshaya-nadpis-v-chest-kyul-tegina.html> (дата обращения: 03.03.2020).
2. Гумилев Л. Н. Подвиг Бахрама Чубины. Л.: Изд. гос. эрмит., 1962.
3. Кавалерия древности и средневековья. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://old.mirf.ru/Articles/art478.htm/> (дата обращения: 05.03.2020).
4. Корсунский А. В., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и возникновение германских королевств (до середины VI в.). М.: Изд. Московского университета, 1984.
5. Робин Гуд и доблестный рыцарь. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://facetia.ru/node/2064> (дата обращения: 05.03.2020).
6. Абдыразаков А. Орхон-Енисей байыркы кыргыз-түрк жазуулары жана рух башаттары. Бишкек: «Бийиктик», 2004. (Абдыразаков А. Орхон-Енисейские древние кыргызско-тюркские надписи и духовные начала).
7. Жаңыл Мырза туурасындагы жети факты. [Электронный ресурс]. (Семь фактов о Жаныл Мырзе). Режим доступа: <https://sputnik.kg/culture/20160430/1024898001.html> (дата обращения: 04.03.2020).
8. Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. I китеп. Фрунзе: «Кыргызстан», 1984. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. I книга).
9. Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. II китеп. Фрунзе: «Кыргызстан», 1980. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. II книга).
10. Манас. Сагымбай Орозбак уулунун варианты боюнча. III китеп. Фрунзе: «Кыргызстан», 1981. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. III книга).
11. Манас. Сагымбай Орозбак уулунун варианты боюнча. IV китеп. Фрунзе: «Кыргызстан», 1982. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. IV книга).
12. Манас. Шапак Рысмендеевдин айткан варианты боюнча. Бишкек: «Газета.KG», 2013. (Манас. По варианту Шапака Рысмендеева).